

Hintergrund: Die Axiale Spondyloarthritis (axSpA) und Psoriasis Arthritis (PsA) sind entzündlich-rheumatische Erkrankungen, die in den meisten Fällen im erwerbstätigen Alter auftreten. Beide Krankheitsbilder können zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität führen. Funktionelle Beeinträchtigungen können die berufliche Leistungsfähigkeit und Teilhabe am Arbeitsleben erheblich reduzieren. Nicht selten führt dies zu Absentismus und in schweren Fällen zur vorzeitigen Berentung oder Arbeitslosigkeit.

Zielsetzung: Diese deskriptive Querschnittsanalyse zielt darauf ab, Häufigkeit und Ausmaß der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bei Patient:innen mit axSpA und PsA zu untersuchen. Hierzu wird der Work Ability Index (WAI) bei Einschluss in die Studie analysiert.

Methode: Die vorliegende Analyse basiert auf der prospektiven, longitudinalen Kohortenstudie RABBIT-SpA, die Patient:innen mit ärztlich gesicherter axSpA- oder PsA-Diagnose einschließt.

Die Arbeitsfähigkeit von Patient:innen zwischen 18-65 Jahren wurde mittels WAI erfasst (7-49 Punkte, höhere Werte = bessere Arbeitsfähigkeit) und in gut/sehr gut (37-49 Punkte) und moderat/schlecht (7-36 Punkte) unterteilt. Zudem erfolgte eine Kategorisierung in: Erwerbstätige mit gutem/sehr gutem WAI, Erwerbstätige mit moderatem/schlechtem WAI und Nicht-Erwerbstätige.

Es wurden Daten aus März 2024 verwendet.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 1.379 axSpA- und 1.276 PsA-Patient:innen analysiert. In der axSpA-Kohorte waren 44% weiblich, das mittlere Alter betrug 42 Jahre (SD: 12). 76% waren erwerbstätig, davon berichteten 70% eine moderate bis schlechte Arbeitsfähigkeit. In der PsA-Kohorte waren 60% weiblich, das mittlere Alter lag bei 50 Jahren (SD: 10). 69% waren erwerbstätig, wovon 71% eine moderate/schlechte Arbeitsfähigkeit angaben.

Sowohl bei der axSpA als auch bei der PsA waren Erwerbstätige mit gutem/sehr gutem WAI jünger, weniger häufig adipös, rauchten seltener, hatten eine längere schulische Ausbildung und der Anteil der Frauen war geringer als Erwerbstätige mit moderatem/schlechtem WAI und Nicht-Erwerbstätige. Klinische Parameter zeigten ebenfalls eine Abstufung: Nicht-Erwerbstätige wiesen häufiger schwere Krankheitsverläufe auf als erwerbstätige Patient:innen mit moderatem/schlechtem WAI, insbesondere in Bezug auf Entzündungsmarker, Komorbiditäten und Krankheitsaktivität. Dieser Trend verstärkte sich in den patientenberichteten Outcomes, wobei Nicht-Erwerbstätige die stärksten Beeinträchtigungen aufwiesen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Fast ein Drittel der axSpA- und PsA-Patient:innen im erwerbsfähigen Alter ist nicht erwerbstätig. Patient:innen mit moderater/schlechter Arbeitsfähigkeit als auch die Nicht-Erwerbstätigen zeigten im Vergleich zu jenen mit guter/sehr guter Arbeitsfähigkeit höhere Krankheitsaktivität sowie mehr Komorbiditäten. Die Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit, Patient:innen mit unzureichender Arbeitsfähigkeit zu identifizieren und frühzeitig zu intervenieren, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und ein Abgleiten in die Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die Maßnahmen könnten sich auf die Optimierung des Krankheitsmanagements, die Behandlung von Begleiterkrankungen und die Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität durch einen multidisziplinären Ansatz konzentrieren.

